

**Yangi o'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv, ijtimoiy va
korrektsion ta'lim tizimlari uchun malakali mutaxasislarni tayyorlash,
ularning kasbiy kompetentsiyalarini shakillantirish.**

*University of Business and Science oliy ta'lim muassasasi Pedagogika
va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi*

Abdurayimov Sardorbek Odiljon o'g'li

[Tel:+99899-297-90-00](tel:+99899-297-90-00)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15203523>

Annotasiya

Maqolada O'zbekiston ta'lim muassalarida inklyuziv ta'limni rivojlantirishning zaruriyati, bugungi holati, ushbu ta'lim shaklini joriy etishda mavjud muammo va to'siqlar, hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar yoritib berilgan. Jumladan jamiyatimiz teng huquqli a'zolari hisoblanadigan jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan shaxslarni ta'lim olishini ta'minlash borasida bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarda inklyuziv ta'lim amaliyoti yaxshi natija berayotganini ommaviy axborot vositalarida keng targ'ib etib kelinmoqda.

Аннотация

В статье освещена необходимость развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Узбекистана, современное состояние, существующие проблемы и препятствия на пути внедрения данной формы образования, а также рекомендации по их преодолению. В средствах массовой информации широко пропагандируется практика инклюзивного образования в развитых странах, в том числе в части обеспечения образования лиц с ограниченными физическими или умственными возможностями, являющихся равноправными членами нашего общества.

Annotasia

The article covers the need for the development of inclusive education in educational institutions of Uzbekistan, its current state, the existing problems and obstacles in the introduction of this form of education, as well as recommendations

for their elimination. In particular, it is widely promoted in the media that today the practice of inclusive education in developed countries gives a good result in ensuring that individuals with physical or mental developmental disabilities are educated, which are considered equal members of our society.

Kalit so'zlar: imkoniyati cheklangan shaxslar, inklyuziv ta'lim, ta'lim muassalari yo'l xaritasi, kadrlar salohiyati, psixolog-metodistlar.

O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni tarbiyalash va tarbiyalash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 4860-sonli qarori ushbu yo'nalishda belgilangan harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi. Ushbu qaror bilan 2020-2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va uni 2020-2021 yillarda amalga oshirish bo'yicha "yo'l xaritasi", shuningdek, 2025 yilgacha alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi. Shunisi e'tiborga loyiqki, "yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi" da inklyuziv ta'lim va ish bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. 2024 yildan boshlab tuman (shahar) maktabgacha va maktab ta'limi bo'limlarida bolalarni ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash va inklyuziv ta'lim bo'limlari psixolog-metodistlari uchun doimiy malaka oshirish kurslarini tashkil etish, ushbu kurslarni tamomlagan talabalarga yangi metodologiyalarni o'qitish milliy markazi sertifikatini berish tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini rivojlantirish davlat siyosatining yo'nalishlaridan biri hisoblanadi, yoshlar jahon talablariga muvofiq zamonaviy fan va kasblarga o'rgatiladi, ularning qobiliyatlari va iste'dodlarini namoyon etish uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. O'zbekiston xalq ta'limi tizimida "inklyuziv ta'lim" ni rivojlantirish yo'lida harakat qilmoqda. Inklyuziv ta'lim-bu ta'lim muassasalarida barcha bolalar, ularning xususiyatlaridan qat'i nazar, birgalikda

o'rganishlari va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan yordam olishlari uchun sharoit yaratishga chaqiradigan tushuncha. Bu nafaqat nogiron bolalarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi, balki ularning ijobiy qadr-qimmatini, o'z qobiliyatlariga bo'lgan ishonchini va jamiyatda ishtirok etish istagini shakllantiradi. Bundan tashqari, inklyuziya sog'lom bolalarda o'ziga xos xususiyatlarga ega tengdoshlariga nisbatan bag'rikenglik, hurmat va do'stona munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim barcha odamlarga, ularning qobiliyatlari va mavqeidan qat'i nazar, sifatli ta'lim berishga qaratilgan. Inklyuzivlik printsipli, shuningdek, nogiron bolalar ijobiy hissiy va ijtimoiy rivojlanish uchun oilalarda yashashlari va oddiy maktabda tengdoshlari bilan birga o'qishlari kerakligini ko'rsatadi. Inklyuziv ta'lim joriy etilgan respublikaning umumta'lim maktablariga repetitorlarni jalb qilishda ba'zi kamchiliklar mavjud. Shuni inobatga olgan holda, pedagogika yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasalarining yuqori kurs talabalari uchun inklyuziv ta'lim bilan umumta'lim maktablarida amaliyot o'tash uchun keng imkoniyatlar yaratish zarur. 2020-2025-yillarda tasdiqlangan ushbu yo'nalishdagi kontseptsiyadan so'ng oliy ta'lim muassasalari O'zbekistondagi "inklyuziv universitet" sari ustuvor yo'nalishlar va keyingi qadamlarni belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmonida fan va ta'lim sohalarini takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilangan. Belgilangan vazifalarga asoslanib, ta'lim tizimi ilg'or xalqaro tajribani hisobga olgan holda takomillashtirilmoqda, yoshlar vatanparvarlik ruhida tarbiyalanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 23-sentabrda imzolangan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "ta'lim to'g'risida" gi qonuni kuchga kirdi. Endi inklyuziv ta'lim joriy etildi - bolalarning individual imkoniyatlarining xilma-xilligini hisobga olgan holda hech qanday cheklovlarsiz o'qitish imkoniyati bor. Jamiyatda inklyuziv madaniyatni shakllantirish va aholining xabardorligini oshirish uchun mavzu bo'yicha zarur ma'lumotlarni televideniye orqali taqdim etish, mahallalarda uchrashuvlar, seminarlar va treninglar tashkil etish zarur.

Umumiy o'rta ta'lim, shu jumladan 1-11-sinflarda o'qitish, o'rta maxsus ta'lim, Boshlang'ich kasb-hunar ta'limi 9-sinf negizida kasb-hunar maktablarida umumiy ta'lim fanlarining ikki yillik integratsiyalashgan o'quv dasturlari va kunduzgi ta'lim bo'yicha mutaxassislik fanlari asosida bepul amalga oshiriladi. O'rta kasb-hunar ta'limi davlat buyurtmasi yoki pullik shartnoma asosida kasblar va mutaxassisliklarning murakkabligidan kelib chiqib, ikki yilgacha davom etadigan kunduzgi, kechki va sirtqi ta'lim shakllari bo'yicha umumiy o'rta, o'rta maxsus va boshlang'ich kasb-hunar ta'limi asosida kollejlarda amalga oshiriladi. Qonunga muvofiq davlat oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari va ularning filiallari, shuningdek davlat ishtirokidagi oliy, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tashkilotlari va ularning filiallari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari yoki O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tashkil etiladi. Nodavlat ta'lim tashkilotining litsenziyalari ta'lim sohasida xalqaro hamkorlik normalari belgilangan. Ushbu sohadagi vakolatli davlat boshqaruvi organlari tegishli vakolatli organlar, xorijiy mamlakatlarning ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilishlari mumkin. O'zbekiston Respublikasida doimiy yashovchi fuqarolarning xorijiy ta'lim muassasalariga o'qishga yo'naltirilishi, pedagog xodimlar va o'quvchilar almashinuvini amalga oshirish, xorijda rahbar va pedagog xodimlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish nazarda tutilgan. Soha xodimlari va mutaxassislarini xalqaro konferensiyalar va stajirovkalarga yuborish, ularning xalqaro loyihalar va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etishi belgilangan. Biroq, umuman olganda, O'zbekiston universitetlarida inklyuziv ta'lim hali rivojlanishning dastlabki bosqichida va katta kuch va resurslarni talab qiladi. Qonunchilik bazasini takomillashtirish, universitetlarning infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasini yaxshilash, o'qituvchilarning malakasi va motivatsiyasini oshirish, moslashtirilgan o'quv dasturlari va metodikalarini ishlab chiqish, shuningdek, jamiyatda inklyuziv ta'limga ijobiy munosabatni shakllantirish zarur. Nogiron bolalar va yoshlar achinish yoki xayriya ob'ektlari emas, balki boshqalar kabi ehtiyojlar, manfaatlar va orzularga ega bo'lgan huquq sub'ektlaridir. Ular turli sohalardagi yutuqlari uchun hurmat, qo'llab-quvvatlash va e'tirofqa loyiqdir.

Inklyuziv ta'lim nogiron bolalarni jamiyatda teng huquq va imkoniyatlar bilan ta'minlash, shuningdek, ularning iste'dodlarini rivojlantirishning bir usuli hisoblanadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, qonun bilan kiritilgan yangiliklar pedagog kadrlar salohiyatini, ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirishga, eng iqtidorli yoshlarni oliy o'quv yurtlariga qabul qilishga, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda ta'lim muassasalarining faol ishtirok etishiga yordam beradi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar zamirida, eng avvalo, kelajak avlodning barkamol bo'lib ulg'ayishi, hech kimdan kam bo'lmay dunyo arenalarini zabt etishga qodir farzandlar bo'lib yetishishi kabi dolzarb masalalarni hal etish turadi. Ayniqsa, yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan, nogiron, rivojlanishida nuqsoni bor bolalarning ijtimoiy himoyasi hamisha davlat va jamiyatning ustuvor vazifasi hisoblangan. Ushbu vazifani amalga oshirish borasida O'zbekiston Respublikasida rivojlanishida nuqsoni bo'lgan kishilarning huquq va erkinliklarini, teng imkoniyatlarini ta'minlash, turmush faoliyatidagi cheklanish, chegaralarni bartaraf etish, ta'limni tashkil etish va boshqarishga zamonaviy yondashuv, uning sifati va samaradorligini oshirish, jamiyatda aholining turli qatlamlari uchun ta'limning uzviylik va uzluksizligini ta'minlash borasida talaygina ishlar amalga oshirib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.president.uz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 10-sentabr kuni axborot texnologiyalari sohasida salohiyatli kadrlar tayyorlash va iqtidorli yoshlar bilan tizimli ishlash masalalari muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishi. 10.09.2021
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. 30.09.2020-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlisning Senati va Qonunchilik palatasiga Murojaatnomasi. 24.01.2020-yil
5. www.lex.uz

6. ©2002-2021. infoCOM.Uz O‘zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari “Axborotlashgan jamiyat” shakllanishining ilmiy va nazariy asoslari. 30.07.2015 Rukn: Sharh va fikr-mulohazalar. Muallif: Surayyo Otaqo‘ziyeva.

7. Abdulla Avloniy: Turkiy guliston yoxud axloq kitobi (qayta nashr www.islom.uz kutubxonasi). – Toshkent, 2008. – B. 8-9.